

РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

УДК 321

Е.О. СОНИНА

События, произошедшие на мировой политической сцене за последние 5–10 лет, стали поворотными для политического сообщества. Парад новых независимых республик, получивших самостоятельность в результате частичного признания со стороны отдельных государств, военные вторжения в Косово, Ирак, Южную Осетию, расширение террористических и националистических движений обнажили радикальные противоречия в моделях реализации политических процессов, происходящих на макроуровне. Машина мирового политического развития, приводимая в движение установками демократии и либеральными идеями, забуксовала. Естественно, что сложившаяся ситуация ставит вопрос, а что дальше? Действительно ли демократический путь исторически оправдан и является наиболее оптимальным путем развития для любой политической системы независимо от специфики ее историко-культурной динамики? Где пределы индивидуальной свободы личности и насколько приложимы либеральные идеи к возникшим противоречиям и их разрешению? Каковы пороги взаимопроникновения экономики и политики на современном этапе развития? Возникла потребность в переоценке смыслового содержания политики как таковой, основных факторов становления политических систем и реализации политических процессов. Условия, сложившиеся на мировой политической сцене, подталкивают к переосмыслению функционального назначения и критериев эффективности политической системы, ее ценностного содержания.

Политическая система формирует поле публичного перераспределения властного ресурса. Она поддерживает взаимодействие политических субъектов, согласовывает их установки и интересы, связывает воедино экономическую и правовую системы, организуя тем самым политическую жизнь общества. Действия политических акторов, принятые политические решения, практики властного взаимодействия естественным образом аккумулируют и утверждают ценности и определенные смысловые ориентиры развития общества. Ценности одновременно формируют условия функционирования по-

литической системы и задают параметры оценки ее эффективности.

Аккумуляция ценностных установок в политическом процессе происходит посредством реализации власти. Власть возводит смысловые ориентиры развития общества до статуса юридической нормы, обязательной для исполнения всеми субъектами системы отношений господства-подчинения. Конечным результатом эффективного функционирования политической системы является принятие гражданами утвержденных политических решений и норм в качестве личностных установок и правил поведения. Через оценку личностью перспектив своей гражданской самореализации в условиях существующей политической системы гражданское самосознание формирует ее отношение к политике и целям государства, действиям и решениям политических субъектов. На основе сопоставления действующих практик властного взаимодействия, установок поведения граждан, правовых норм с принятыми смысловыми ориентирами развития общества можно оценить эффективность функционирования политической системы в целом. Более того, принятие аккумулируемых культурных ценностей, власти как центрального момента процесса оформления установок общественного развития в политические решения и нормы, действующих правовых норм и практик властного взаимодействия в качестве критериальных значений может служить основанием для типологизации политических систем. Власть, правовые нормы, практики властного взаимодействия в их соотношении с принятыми установками развития общества организуют саму политическую систему, задавая смысловые ориентиры ее развития.

Проникновение власти во все сферы жизнедеятельности общества приводит к установлению *властно-детерминированной политической системы* (автор формулировки – Е.О. Сонина). В данной политической системе власть носит крайне субъективированный характер, «идет рука об руку с личностью: обе воплощаются в фигуре царя» [5, с. 266]. Это Власть в высшей степени ее проявления, которая становится единственным источником

смысловых ориентиров для общества. Пронизывая все его «ячейки», Власть распределяет и воплощает свои функции в различные формы деятельности и сознания общества посредством символов и нормативных установок. Доминирование Власти над обществом обуславливает утверждение номенклатурных практик властного взаимодействия. Политические решения в этой системе требуют четкого исполнения и контроля за их реализацией, что обеспечивается огромным аппаратом, созданным в соответствии с принятой идеологией. Общество превращается в «социальную машину», поддерживающую «нормальный режим» существования Власти. Оно просто воспроизводит во всех процессах своей жизнедеятельности властные установки.

Естественно, что в таких условиях политические субъекты насколько возможно противодействуют включению в социальную систему внешних ценностных установок, культурных новшеств, отличных образцов и форм личностного поведения. Власть всячески препятствует различным проявлениям личностного начала в политике. Властно-детерминированные политические системы всегда закрыты для взаимодействия с внешней средой. Отношения с внешней средой оказываются просто губительными для политической системы данного типа. Поэтому основными функциями властно-детерминированной политической системы являются регулирующая и функция политической социализации. Власть аккумулирует определенные ценностные установки, являя и внедряя их в сознание общества через различные формы его деятельности. В процессе своего гражданского становления личность приобретает знания и ценности не столько политические, сколько устанавливаемые и диктуемые самой властью. Происходит не политическая социализация, а «властеизация» личности. Личность становится гражданской по мере сопричастности процессу воспроизводства и утверждения Власти.

Смещение акцента с Власти на ценности как основные регулирующие компоненты системы отношений господства-подчинения приводит к установлению *ценностно-детерминированной политической системы*. В политической системе данного типа ценности, оформленные в традиции, задают динамику всех социальных процессов и, в первую очередь, — процесса политического. Ценности организуют политическую жизнь граждан, являясь доступными и понятными для каждого

из них. Они принимаются как единственно возможная, исторически оправданная норма существования и функционирования системы отношений господства-подчинения. Ценности-традиции настолько неоспоримы, что они обретают форму правовой нормы. Обычно, будучи возведенным в ранг закона, обладает особым качеством — он становится символическим действием, выражающим связь личности с политической системой.

Историческая неоспоримость, объективность ценностей снимает потребность в их осмыслении на уровне индивидуального сознания граждан. Личность настолько гражданственна, насколько она остается во всех своих проявлениях в рамках ценностного поля, утвержденного обществом. В ценностно-детерминированной политической системе гражданственное «Я» подчиненно синергетическому гражданственному «Мы».

Препятствуя личностному самоутверждению гражданина, ценностная обусловленность всех форм взаимодействия политических субъектов в ценностно-детерминированной политической системе выступает в качестве сдерживающего фактора самой власти. Она утрачивает свои субъективированные характеристики. Посредством применения власти происходит ретрансляция выработанных в процессе исторического становления общества ценностей и обычаев. Критерием эффективности политической системы является ценностная оправданность всех практик властного взаимодействия. В зависимости от формы государства они носят либо номенклатурный, либо бюрократический характер. Все практики властного взаимодействия направлены на передачу и агрегирование ценностей-традиций.

Ценностная детерминированность политической жизни общества не препятствует полностью взаимодействию политической системы с внешней средой. Ценностно-детерминированная политическая система открыта, но до тех пор, пока внешние установки не вступают в конфликт с установками ее внутренней среды. Поэтому политическое противостояние арабского Востока и Западной Европы на современном этапе есть ценностное противостояние разных типов политических систем, задающее соответствующие ориентиры для их развития.

«Приоткрытый» характер ценностно-детерминированной политической системы препятствует реализации функций адаптации и реагирования. Ориентация на внутреннюю среду активизирует преимущественно

но функцию политической социализации, распределяющую (дистрибутивную) и регулирующую. В результате функционирования политической системы происходит не постепенная трансформация общепринятых ориентиров развития в установки личностного развития граждан. В ходе реализации политического процесса агрегируются объективированные формы ценностей – ценности-символы. Обновления смыслового содержания политической системы, а соответственно и социальной системы, в целом не происходит.

Наиболее эффективен процесс конвертирования общепринятых ориентиров развития в правовые нормы и практики властного взаимодействия реализуется в условиях *согласованной политической системы*. Действия политических акторов, принимаемые политические решения направлены на аккумуляцию актуальных ценностных установок общества. В согласованной политической системе все нормы принимаются и действуют исключительно в соответствии с общепринятыми ориентирами развития. Они задают границы для распределения власти, являются единственно возможными установками ее существования и функционирования. Гражданское становление личности реализуется через осознание своих интересов, соотносенных с интересами общества и государства как основных субъектов властного взаимодействия. Ценности субъектов принятия политических решений и общества абсолютно согласованы. Рожденные в результате общего согласования личных интересов, они воспринимаются индивидуальным сознанием гражданина как собственные, не чуждые и не противоречащие ему. Все государственные преобразования реализуются в условиях развитых механизмов социального контроля за порядком распределения властного ресурса. Поэтому и практики властного взаимодействия носят либо бюрократический, либо сервисный характер. Они направлены на обеспечение аккумуляемых и получивших в результате функционирования политической системы нормативное закрепление общепринятых смысловых ориентиров развития в политической жизни общества.

Обеспечивая распределение благ на основе взаимообусловленных интересов общества и политических субъектов, согласованная политическая система достаточно открыта для внешней среды. Существуют многообразные формы взаимодействия и обмена с внешней средой через участие го-

сударства в работе различных международных организаций. Согласованная политическая система адаптивна к требованиям внешней и внутренней среды. Внешние и внутренние изменения являются для нее не угрозами, а дополнительными стимулами для обновления смысловых ориентиров развития. Политические процессы на различных уровнях политической системы реализуются в полной мере.

Властно-детерминированная, ценностно-детерминированная, согласованная политическая система, несмотря на существенные различия, достаточно устойчивы. Они организуют социум и поддерживают относительно справедливый социальный порядок на определенном историческом этапе развития общества. Но в условиях исторического перехода, исторического «перерасчета маршрута» [1] возникает опасность утверждения политической системы конфликтного типа. В такой политической системе общепринятые смысловые ориентиры получают свое нормативное закрепление в основных законах, национальных доктринах, национальных проектах, концепциях реформирования. Форма правления, территориальная организация власти отвечают ценностным установкам общества. Но ни общество, ни политические субъекты не принимают закрепленные смысловые ориентиры в качестве собственных установок поведения и регулирующих компонентов политической жизни. Их признают, но им не следуют. На реализацию политического процесса всегда оказывают влияние ценностные ориентации отдельных политических субъектов, которые подвергают субъективированной интерпретации общепринятые ориентиры развития. В результате возникает конфликт ценностных установок общества и субъектов принятия политических решений, что обуславливает конфликт в политической системе на уровне символов и практик властного взаимодействия. Их номенклатурная и бюрократическая формы попеременно сменяют друг друга, зачастую вступая в противоречие со смысловым содержанием основных законов и концепций государственных преобразований. Власть стремится сохранить или обрести статус ценностно-утверждающего субъекта. При этом она пытается принять облик, отвечающий ценностным установкам общества. Такие стремления только усугубляют конфликтные тенденции.

Постоянно возникающие ценностные противоречия в конфликтной политической

системе концентрируют все ресурсы для их преодоления. Политическая система при кажущейся открытости для внешней среды оказывается фактически закрытой для принятия новых образцов и установок развития. Но при этом она достаточно остро реагирует на различные внешние воздействия. Политическая система конфликтного типа развивается по мере возникновения внешних угроз. Но ответ на них не означает обновления самой системы. Реального перераспределения благ, политической социализации личности, агрегирования политических процессов не происходит из-за глубинного ценностного противоречия общества и власти. Все политические изменения в условиях конфликтной политической системы, могущие стать основой политического развития, оборачиваются вспять. И выходом из подобной ситуации может быть только обновление культуры через принятие гражданина в качестве идеальной и функциональной ценности политической системы и системы социальных отношений в целом. А это процесс достаточно длительный и не всегда отвечает интересам Власти.

Для России переломными были 1980–1990-е годы. Горбачевская перестройка не смогла «вывести огромную евроазиатскую страну из тупика [6, с. 116]. Кризис коммунистического режима и обозначившееся одновременно отставание в экономическом развитии от передовых государств мира угрожали целостности российского общества. Появилось понимание необходимости демократизации политического строя страны. Выбор на переломе 1980–1990-х годов демократического пути развития политической системы в России был ознаменован сменой смысловых ориентиров становления российского социума. Гражданин, его права и свободы были приняты в качестве высших ценностей системы отношений господства-подчинения. Справедливость стала интерпретироваться как политологическая категория, задающая параметры оценки эффективности существующего порядка распределения между политическими акторами властного ресурса. Данные ценности нашли свое нормативное закрепление в Конституции РФ, принятой 12 декабря 1993 года [3, ст. 2, 7, 15; гл. 2]. Подтверждают их действительность в качестве смысловых ориентиров развития российского общества и ежегодные послания президента РФ. Он неоднократно заявлял, что «главный конкурентный капитал, главный источник развития страны» [9] составляют граждане Российской Федерации.

В том же тоне выдержано и содержание послания нового президента РФ Д. А. Медведева. Более того, он предложил определенную ценностную матрицу, на основе которой должны быть выстроены все концепции государственных преобразований. Узловыми точками данной матрицы являются справедливость, личная, индивидуальная свобода, жизнь человека, его благосостояние и достоинство [7]. Власть приняла новый ценностный облик в соответствии с выбранными смысловыми ориентирами развлекательной политической системы в России. Однако этот облик не обеспечил Власти легитимное признание. Российское общественное сознание сохранило настороженное отношение к эффективности функционирования ее институтов, практически проявившееся в снижении показателей явки на выборах.

Причина возникшей коллизии в процессе легитимации Власти кроется в существенных противоречиях, проявившихся на разных уровнях ее реализации. Демократизация всегда предполагает принятие Властью общества в качестве полноценного субъекта системы отношений господства-подчинения. И она достаточно активно оперировала понятиями «гражданское самоопределение», «гражданская свобода», «властное самоутверждение личности». Но в практике эти понятия применения не находили. В своем послании Федеральному Собранию РФ в 2007 году президент РФ определяет «формирование дееспособного гражданского общества» в качестве одного из стратегических направлений государственной политики [8]. А в 2008 году новый президент РФ Д.А. Медведев утверждает, что последние мировые политические события (Цхинвал, мировой экономический кризис) «наглядно проявили зрелость гражданского общества и политическое единство государства» в России [7]. Получается, что гражданское общество в России существует, но в представлениях Власти о самой себе, а не на уровне реальных практик ее взаимодействия с обществом.

Неоднозначность смысловой интерпретации категорий гражданского общества, гражданского самоопределения личности подкрепляется противоречием на символическом уровне политической системы. Политические символы предметно являют социуму компромиссные установки общества и Власти. Они зрительно воспринимаемые смысловые точки, ориентирующие общество в процессе его жизненного выбора. В российской

политической системе имеют место столкновения смыслового содержания ценностей и их предметного воплощения в символической форме. В условиях, когда самая реакционная и авторитарная политическая организация называет себя Либерально-демократической партией Россией, а истинными носителями либеральных ценностей оказываются представители Коммунистической партии РФ [2, с. 148–149], гражданское становление общества, пожалуй, практически невозможно.

Наконец, самое главное противоречие скрыто на уровне практики реализации Власти. Правоприменительная практика обеспечивает функциональное включение ценностей в политическую систему [10, Р. 193]. И здесь исключительную роль играет государственное управление. Идеиное воплощение Власти в технологиях социального менеджизма не получает должного практического подкрепления. Выбор новой парадигмы государственного управления (New Public Management – NPM) в качестве модели его функционирования не отменял бюрократические методы реализации Власти. Установить новую модель предполагалось через

«совершенствование действующей системы контроля и надзора», детальной регламентации административно-управленческих процессов, изменения требований к порядку набора кадров и т.д. [4]. В результате произошло столкновение двух ценностных моделей практической реализации Власти.

Итогом возникших ценностных противоречий в ходе осуществления политического процесса в России стало утверждение политической системы конфликтного типа. Власть и общество существуют в параллельных, непересекающихся плоскостях. Они не отчуждены друг от друга. Власть принимается обществом как данность, с которой следует считаться, но следовать ее нормам не обязательно. Она даже в своем содержательном наполнении отвечает установкам общества. Но ценностный облик Власти, воплощенный в ее объективированных формах и практике взаимодействия с обществом, скорее настораживает, нежели вызывает доверие. Существование ценностного конфликта на различных уровнях политической системы неизбежно препятствует процессу ее обновления и обновления системы социальных отношений в целом.

1. Аузан А. Национальные ценности и российская модернизация: перерасчет маршрута [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.polit.ru/lectures/2008/10/22/auzan.html> (проверено 20.11.2008 г.).
2. Биллингтон Д. Россия в поисках себя. [Текст] – М.: РОССПЭН, 2006. – 287 с.
3. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года [Текст]. – М., 1996.
4. Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2005–2008 годах: Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации № 1789-р от 25.10.2005 г. [Текст]// Собрание законодательства РФ. 2005 г. № 46. Ст. 4720.
5. Мэмфорд, Л. Миф машины. Техника и развитие человечества [Текст]. Пер. с англ. – М.: Логос, 2001. – 408 с.
6. Пантин И.К. Выбор России: характер перемен и дилеммы будущего [Текст]/ И.К. Пантин // Полис. – 2007. – № 4. – С. 113–136.
7. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации [Текст]/ Российская газета. 2008. 06 ноября.
8. Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ [Текст]// Российская газета. 2007. 27 апреля.
9. Президент РФ. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации [Текст] // Российская газета. 2004. 27 мая; Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации [Текст]// Российская газета. 2005. 25 апреля; Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации [Текст]// Российская газета. 2006. 11 мая.
10. Gabriel A. Almond. A developmental approach to political systems. World Politics. Vol. 17, Issue 2 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.democ.uci.edu/democ/papers/almond.htm>. (проверено 25 мая 2008 г.).